

گونه‌شناسی تعاملات معلم و دانش‌آموز در زیست‌بوم جدید آموزشی: معرفی مدل ماتریسی "تحقق

هدف-حفظ رابطه"

حسین طالب زاده

گروه آموزش مطالعات اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

talebzadehdr@gmail.com

چکیده

در دوران گذار از آموزش سنتی به آموزش مبتنی بر فناوری، نقش معلم از انتقال‌دهنده صرف دانش به طراح آموزشی تغییر یافته است. پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی سبک‌های تعاملی در کلاس درس، به تبیین یک چارچوب نظری چهارگانه بر اساس دو مؤلفه «میزان تحقق اهداف آموزشی» و «کیفیت حفظ روابط» می‌پردازد. این مطالعه با رویکردی اکتشافی و با تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه با ۱۲۰ معلم و دانشجو معلم، چهار ناحیه رفتاری شامل «تعامل سازنده»، «اقتدارگرا»، «انفعال حمایتی» و «گسست/اجتناب» را شناسایی کرد. یافته‌ها نشان‌دهنده تغییر پارادایم از رویکرد وظیفه‌مدار سخت‌گیرانه (در گذشته) به رویکرد رابطه‌محور تساهلی (در حال حاضر) در مدارس ایران است. این مقاله استدلال می‌کند که تعادل میان اهداف و رابطه، حلقه مفقوده آموزش اثربخش است.

واژگان کلیدی: تعامل معلم و دانش‌آموز، مدیریت کلاس درس، مدل‌سازی رفتاری، سبک‌های تدریس، ماتریس هدف-رابطه.

۱. مقدمه و بیان مسئله

نظام‌های آموزشی همواره به دنبال تحقق یک هدف بنیادین هستند: «یادگیری». با این حال، یادگیری فرآیندی انتزاعی نیست و در بستری از تعاملات اجتماعی و ارتباطی رخ می‌دهد [۴]. در عصر حاضر که فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی مرزهای فیزیکی آموزش را کمرنگ کرده‌اند، نقش معلم دچار تحولی عمیق شده است. در این اکوسیستم، تفکیک نقش یاددهنده و یادگیرنده دشوار شده و تعاملات دائم در حال چرخش هستند. مسئله اصلی این پژوهش، فقدان یک چارچوب ساده اما جامع برای تحلیل موقعیت معلم در مواجهه با دوگانه «انجام وظیفه» و «ارتباط انسانی» است.

۲. مبانی نظری

ادبیات پژوهشی نشان می‌دهد که کیفیت رابطه معلم و دانش‌آموز یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های انگیزش و موفقیت تحصیلی است. نظریه خودمختاری (Self-Determination Theory) بیان می‌کند که ارضای نیاز به "ارتباط" (Relatedness) پیش‌شرط انگیزش درونی است [۵]. از سوی دیگر، مدل‌های کلاسیک مدیریت مانند "شبکه مدیریت" (Managerial Grid) که توسط بلیک و موتون ارائه شد، رفتار رهبران را بر اساس دو محور «توجه به تولید» و «توجه به افراد» می‌سنجند. [3]

پژوهش حاضر با بومی‌سازی این مفاهیم در بافت کلاس درس، مدلی را پیشنهاد می‌دهد که در آن رفتار معلم نه به صورت خطی، بلکه در یک فضای دوبعدی تحلیل می‌شود.

۳. چارچوب مفهومی: مدل چهارگانه (The Quad-Model)

برای تبیین پویایی‌های کلاس، دو متغیر مستقل شناسایی شدند:

الف) محور تحقق اهداف: (Goal Achievement) میزان تمرکز بر استانداردهای آموزشی و انضباطی.

ب) محور حفظ رابطه: (Relationship Maintenance) میزان اهمیت به کیفیت عاطفی ارتباط.

بر اساس تقاطع این دو محور، ماتریس زیر شکل می‌گیرد که چهار سبک رفتاری (ناحیه) و تاکتیک‌های مرتبط با آن را تبیین می‌کند (شکل ۱)

شکل ۱- ماتریس یکپارچه سبک های تعامل معلم - دانش آموز و تاکتیک های مرتبط

ناحیه اول: سبک تعامل سازنده (Integrative Style)

- مختصات: هدف بالا / رابطه بالا
- تاکتیک: سازش و تشریک مساعی (Collaboration)
- در این ناحیه، معلم و دانش آموز به دنبال «بازی برد-برد» هستند. واژه سازش در اینجا به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه به معنای تلاش مشترک برای یافتن راهکاری است که ضمن حفظ بالاترین سطح رابطه، اهداف آموزشی نیز محقق شود. این ناحیه به مثابه چراغی است که هم نور (آگاهی) دارد و هم گرما (عاطفه)

ناحیه دوم: سبک اقتدارگرا (Authoritarian Style)

- مختصات: هدف بالا / رابطه پایین
- تاکتیک: رقابت و لجبازی (Competition)
- در این وضعیت، هدف مقدس شمرده می‌شود و رابطه قربانی آن می‌گردد. معلم با رویکردی بالا به پایین سعی در تحمیل اهداف دارد. این ناحیه گرمای زیادی تولید می‌کند، اما این گرما سوزاننده است و منجر به مقاومت دانش آموز می‌شود.

ناحیه سوم: سبک انفعال حمایتی (Appeasing Style)

- مختصات: هدف پایین / رابطه بالا
- تاکتیک: کوتاه آمدن (Accommodation)
- معلم برای حفظ محبوبیت یا آرامش کلاس، از اصول و اهداف خود عقب‌نشینی می‌کند. چراغ این ناحیه گرم است اما نوری برای دیدن مسیر (هدف) ندارد و صرفاً فضایی دوستانه اما کم‌بازده ایجاد می‌کند.

ناحیه چهارم: سبک گسست/اجتناب (Disengaged/Avoidant Style)

- مختصات: هدف پایین / رابطه پایین
- تاکتیک: اجتناب و کناره‌گیری (Avoidance)
- این ناحیه بیانگر وضعیت «بیگانگی» است. نه هدف مهم است و نه رابطه. کنشگران احساس جبر می‌کنند و تاکتیک آن‌ها «بی‌خیالی» یا به بیان دقیق‌تر علمی «اجتناب» از درگیری با فرآیند یادگیری است. در این ناحیه چراغی روشن نیست.

۴. روش‌شناسی و یافته‌های اکتشافی

به منظور اعتبارسنجی اولیه مدل، یک پیمایش کیفی با مشارکت ۱۲۰ نفر (۹۰ معلم ماده ۲۸ و ۳۰ دانشجومعلم) انجام شد.

یافته‌ها: تحلیل پاسخ‌ها نشان‌دهنده یک جابجایی معنادار در الگوی رفتاری است:

۱. تصویر گذشته: اکثر شرکت‌کنندگان معلمان دوران تحصیل خود را در ناحیه دوم (اقتدارگرا) توصیف کردند.

۲. تصویر حال: اکثریت قاطع معلمان جدید، جایگاه فعلی خود را در ناحیه سوم (انفعال حمایتی) ارزیابی کردند. [1]

۵. بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌های این پژوهش هشدار جدی برای نظام آموزشی است. به نظر می‌رسد معلمان جوان در واکنش به سخت‌گیری‌های گذشته (ناحیه ۲)، دچار نوعی «واکنش پاندولی» شده و به سمت تساهل افراطی (ناحیه ۳) متمایل شده‌اند.

باید توجه داشت که اگرچه نظریه‌های یادگیری اجتماعی [۲] بر اهمیت الگوبرداری و رابطه تأکید دارند، اما حذف چالش‌های آموزشی (ناحیه ۳) مانع از رشد شناختی می‌شود. هنر معلمی در توانایی حرکت به سمت ناحیه اول است؛ جایی که اقتدار علمی با حمایت عاطفی ترکیب می‌شود.

پیشنهاد پژوهشی: محققان می‌توانند در مطالعات آتی تأثیر متغیرهایی همچون «جغرافیای محل خدمت» و «جنسیت» را بر قرارگیری معلمان در این نواحی چهارگانه به صورت کمی بررسی کنند.

۶. فهرست منابع

1. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
2. Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1964). *The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence*. Houston: Gulf Publishing Co.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268